

TYPIFICATION D'*OPHRYS FUNEREA VIVIANI*
par R. SOCA (Saint-Martin-de-Londres)

Keywords : *Orchidaceae, Ophrys, nomenclature*

Résumé : Nous proposons la validation nomenclaturale du binôme *Ophrys funerea* Viviani

Introduction

Après avoir étudié pendant quinze ans les principaux herbiers européens, nous désirons clarifier la situation taxinomique et nomenclaturale de quelques taxons; nous étudions ici *Ophrys funerea* Viviani.

Chronologie historique

VIVIANI (1824) décrit *Ophrys funerea* de la colline sommitale de Genova et de ses alentours, ainsi qu'à partir de plantes que lui envoyait son élève SERAFINI de Bonifacio, dans un opuscule intitulé : «*Florae Corsicae specierum novarum, vel minus cognitarum diagnosis quam in Florae Italicae Fragmenta alterius prodromum exhibet.*»

«*OPHRYS FUNEREA* Nob. Labello basim versus sensim coarctato, conico, lateribus deflexis, antice trilobo lobis omnibus rotundatis, medio paula majore, subintegerrimo.

H. in collibus Corsicae australis, et prope Genuam, secus Aquaeductus.

Obs. Labellum tenuissime sericeum, ex atro laevissime purpurascens, margine virescente cinctum.

Ab O. lutea, cui proprius accedit, floribus duplò minoribus, et labelli forma differt.»

Traduction : *Ophrys funerea* par nous-même. Labelle insensiblement resserré à la base, conique avec les côtés rabattus, celui de devant trilobé à lobes tous arrondis, le médian un peu plus grand, presque entier.

Habite dans les collines de la Corse du Sud, et près de Gênes, le long de l'Aqueduc

Obs. Labelle très faiblement soyeux, noir très lisse devenant pourpre, entouré d'une marge devenant verte.

Il diffère d'*Ophrys lutea* dont il est proche par les fleurs deux fois plus petites et la forme du labelle.

Divers auteurs par la suite ont attribué à ce taxon un rang variétal ou subsécifique : BARLA (1868), ARCHANGELI (1882), CAMUS (1908), FLEISCHMANN (1925).

L'herbier de VIVIANI a été détruit en octobre 1942 lors du bombardement de Gênes par les anglais. Par chance, T. ILLARIO (1937, 1938) a légué à la postérité la liste des taxons décrits par VIVIANI. Nous avons découvert un exemplaire d'*Ophrys funerea* Viviani dans l'Herbier d'Achille et Louis Claude Marie RICHARD à Paris (P); en voici l'étiquette qui correspond au protologue de VIVIANI :

Ophrys funerea Viv.
in pascuis extra portam S. Bartolomeo.
Genua, rarissimo, Aprili 1820.

sur laquelle DE NOTARIS a rajouté : De Notaris 1843.

(cf. photocopie de la planche d'herbier ci-contre) ----->

Cet exemplaire (a été récolté par VIVIANI et annoté par DE NOTARIS qui le cite dans son *Repertorium Florae Ligusticae* (1844 : 392) : «*Genuae in pascuis extra portam S. Bartolomeo, ubi primum observata est a Cl. Viviani, raro.*»

Nomenclature

Ophrys funerea Viv., *Florae Corsicae specierum novarum* : 15-16. 1824.

Lectotypus hic designatus, lectotypification par Romieg SOCA le 9.IX.1998 in herbarium P.

Synonyme : *Ophrys fusca* Link subsp. *funerea* (Viv.) Arcang., *Comp. fl. ital.* : 662. 1882

Synonyme : *Ophrys fusca* Link subsp. *funerea* (Viv.) E.G. Camus, in E. G. Camus, Bergon & A. Camus, *Monogr. Orchid. Europ.* : 251-252. 1908. *Comb. superfl.*

Synonyme : *Ophrys fusca* Link. subsp. *iricolor* Desf. var. *forestieri* Reichb. fil., *Icon. fl. germ.* 13-14 : 74, tab. 112, fig. 12. 1851.

Synonyme : *Ophrys forestieri* (Reichb. fil.) Lojac., *Fl.*

Sicula. 3 : 44. 1909.

Synonyme : *Ophrys fusca* Link. subsp. *minima* Ba-layer, *Bull. Soc. bot. Fr., Lettres bot.* 133 : 281. 1986.

Synonyme : *Ophrys zonata* J. & P. Devillers-Terschuren, *Natural. belges* 75 : 374. 1994.

Synonyme : *Ophrys sulcata* J. & P. Devillers-Terschuren, *Natural. belges* 75 : 375. 1994.

Non synonyme : *Ophrys fusca* Link var. *funerea* (Viv.) Barla, *Flore illustrée de Nice et des Alpes-Maritimes. Iconographie des Orchidées*: 75-76, planche 62 fig. 14-27. 1868.

Dans la littérature on trouve cités d'autres binômes qui n'ont toutefois pas été décrits par les auteurs auxquels d'autres auteurs les attribuent; ce sont :

Ophrys fusca Link. subsp. *funerea* (Viv.) Nyman, *Consp. Fl. eur.* 4 : 699. 1882 [NYMAN au contraire cite *Ophrys funerea* Viv.].

Ophrys lutea Biv. subsp. *funerea* (Viv.) Trabut in Bat-tand. & Trabut, *Fl. Algérie, Monocot.* : 23. 1895. [TRABUT

considère *Ophrys funerea* Viv. comme étant un synonyme de *Ophrys lutea* var. *subfusca* Reichb. Ce qui est une combinaison invalide et un nom illégitime].

Ophrys fusca Link f. *funerea* (Viv.) Briquet, *Prodr. Fl. Corse* : 348. 1910 [BRIQUET note la forme *funerea* et considère toutes les formes qu'il cite comme de simples sous-variétés].

Ophrys fusca Link var. *funerea* (Viv.) Fleischmann, *Oesterr. bot. Zeitschr.* 74 : 182. 1925. [FLEISCHMANN cite la découverte par DÖRFLER le 21 mars 1904 d'un seul individu dans l'île de Gaudos (Crète) mais ne fait pas de nouvelle combinaison].

Ophrys fusca Link var. *funerea* (Viv.) C. Bicknell, *Fl. Bordighera* : 270. 1896. [BICKNELL ne décrit pas formellement la variété et j'ai trouvé dans l'herbier de Firenze une planche où il a déposé des plantes récoltées à Bordighera le 16 mai 1912 sous le binôme *Ophrys funerea*]

Compléments

Autres matériels consultés dans les herbiers suivants :

A Firenze (FI)

Ophrys fusca funerea. GENNARI ? 25 mai 1838. Colli-nes Genova da Buco.

Ophrys fusca funerea. GENNARI, mai 1851. Collines Genova presso Chiape.

Ophrys fusca funerea. CALDESI, mai 1855. Genova Montali di Savignone.

Ophrys fusca funerea. O. BECCARI / CALDESI, mai 1855. Fuori porta Chio? Genova.

Ophrys fusca. BAGLIETTO. 18 mai 1868. Fuori porta S. Bartolomeo Genova.

Ophrys funerea C. BICKNELL. 16 mai 1912. Bordighera versante ? delle costa logo ? fra Vintimiglia e Menton, calc., 500 m.

D'autres matériels provenant des régions suivantes : Basilicata, Emilia, Istria, Liguria, Marche, Puglie, Toscana, Umbria, pourraient appartenir à ce taxon.

A Genève (G)

Ophrys funerea. Corse, Bonifacio, Campo Longo.

Ophrys funerea. SENNEN. ED. LEROY. 16 mai 1902. Santander.

Ophrys funerea. REVERCHON. Avril 1880. Bonifacio. [= *Ophrys morisii*].

Ophrys funerea. RISSO. 1837. [C'est un autre *Ophrys* de la série *fusca* s.l.].

Ophrys fusca. IRAT ALBERT. 7 avril 1849. Gers. [= *Ophrys funerea*].

Ophrys fusca. DUFFOUR. 5 mai (18)81. La Clède. [= *Ophrys funerea*].

A Roma (RO)

Herbier Général n° 2131. *Ophrys funerea*. Avril. Genova fuori Porta San Bernardino. [3 plantes; toutes les plantes sont en bon état, bien conservées, elles semblent avoir été récoltées par la même personne, peut-être Francesco BAGLIETTO, l'étiquette a certainement été écrite par G.B. CANNEVA].

Herbier Général n° 2132. N.A. PEDICINO. *Ophrys funerea*. Avril. Genova fuori Porta San Bernardino. [3 plantes].

Herbier Cesati, signé DE NOTARIS. *Ophrys funerea*. Mai 1855. Genova.

Herbier Cesati, signé DE NOTARIS. *Ophrys funerea*. Mai 1855. Tecta prope Genova.

A Paris

L'herbier étant dans de mauvaises conditions d'utilisation, nous n'avons pas pu examiner du matériel autant que désiré. L'entrée étant interdite à tout visiteur depuis fin 1998 en raison de travaux, nous espérons pouvoir y continuer nos recherches dans les meilleures conditions dans un avenir proche.

Aucun matériel correspondant n'a été trouvé dans les herbiers suivants : Bologne (BOLO), Genova (GE et GDOR), Montpellier (MPA et MPU), Padova (PAD), Palermo (PAL), Regensburg (REG). Des recherches dans les herbiers de Wien

(Autriche) se sont avérées infructueuses. Celui du Botanisches Institut Wien (WU) a prêté en 1979 les *Ophrys fusca* à H. BAUMANN qui ne les a pas rendus; d'autres *Ophrys* ont été prêtés à C. DEL PRETE qui lui non plus ne les a pas rendus. Aucun matériel concernant la section *fusca-lutea* du genre *Ophrys* n'a pu être localisé, ni au WU ni au W (Naturhistorisches Museum Wien).

Ouvrages consultés

ARCANGELI G., 1882.- *Compendio della Flora italiana* ed. 1 : 1-889.

ASCHERSON P. & GRAEBNER P., 1907.- *Synopsis der mitteleuropäischen Flora*, 3. *Orchidaceae*: 612-925.

BALAYER M., 1986.- Diagnoses de quelques taxons infraspécifiques d'*Orchidaceae* reconnus en Languedoc et en Roussillon.- *Bull. Soc. bot. Fr., Lett. bot.*, 133 (3) : 279-283.

BARLA J.B., 1868.- Flore illustrée de Nice et des Alpes-Maritimes. Iconographie des Orchidées. 83 pages, 63 planches, Nice.

BATTANDIER J.A. & TRABUT L., 1895.- *Flore de l'Algérie*. Monocotylédones (*Orchidaceae*: 21-35).

BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.- Die Gattung *Ophrys* L.- Eine taxonomische Übersicht.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 18 (3) : 306-688.

BICKNELL C., 1896.- *Flora of Bordighera and San Remo* (*Orchidaceae*: 268-270 et pl. LXIX).

BIVONA BERNARDI A., 1807.- *Sicularum Plantarum Centuria secunda* (*Orchidaceae*: 39-45 + 2 pl.).

BRIQUET J., 1910.- *Prodrome de la Flore corse*. I (*Orchidaceae*: 347-391).

CAMUS E.-G., 1893.- Monographie des Orchidées de France.- *Jour. Bot. (Paris)* 7 : 131-140.

CAMUS E.-G. & CAMUS A., 1928.- Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen. I: 1-320. Lechevallier, Paris.

CAMUS E.-G., BERGON P. & CAMUS A., 1908.- Monographie des Orchidées de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie Mineure et des provinces russes transcapiennes. 518 p., 32 pl.- Lechevallier, Paris.

DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994.- Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*.- *Natur. belges*, 75, hors série spécial «Orchidées» n°7, suppl. : 273-400.

FLEISCHMANN H., 1925.- Beitrag zur Orchideenflora der Insel Kreta.- *Österr. Bot. Zeitschr.*, 74 (7-9) : 180-194.

GREUTER W. & al. (Eds.), 2000.- International Code of botanical Nomenclature.- Saint-Louis Code 2000 *Regnum vegetabile* 138 : 1-474.- Koeltz Scientific Books, Königstein.

ILLARIO T., 1937.- Revisione critica delle specie e varietà di piante vascolari stabilite da Domenico Viviani (1772-1840).- *Arch. Bot. (Forli)*, 13 (3-4) : 196-233.

ILLARIO T., 1937.- Revisione critica delle specie e varietà di piante vascolari stabilite da Domenico Viviani (1772-1840).- *Arch. Bot. (Forli)*, 14 (2) : 126-168.

LOCAJONO POJERO M., 1909.- *Flora Sicula*, 3 (*Orchidaceae* : 5-53).

NOTARIS J. de, 1844.- *Repertorium Florae Ligusticae* (*Orchidaceae* : 384-395, 493).

NYMAN C.F., 1882.- *Conspectus Florae Europaeae*, 4 (*Orchidaceae*: 686-699).

PAULUS H.F. & GACK C., 1986.- *Neue Befunden zur Pseudopopulation und Bestäuberspezifität in der Orchideengattung Ophrys. Untersuchungen in Kreta, SW-Italien und Israel*.- *Jahresb. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 39 : 48-86.

PAULUS H.F. & GACK C., 1999.- Bestäubungsbiologische Untersuchungen an den Gattung *Ophrys* in der Provence (S-Frankreich, Ligurien und Toscana (NW-Italien)) (*Orchidaceae* und Insekta, Apoidea).- *Jour. Eur. Orch.* 31 (2) : 347-422.

PICHI SERMOLLI R.E.G., 1999.- Contributo alla storia della botanica in Toscana. I precursori dell'esplorazione floristica delle Alpi Apuane.- *Museologia scientifica*. Suppl. al N. 2, Vol. 15 : 1-289.

REICHENBACH H.G., 1851.- *Icones Florae germanicae et helveticae*, XIII-XIV (2) : 33-180, pl. 61-170.

ROUY G., 1912.- *Flore de France*, 13, 548 p., Paris.

VIVIANI D., 1824.- *Florae Corsicae specierum novarum, vel minus cognitarum diagnosis quam in Florae Italicae Fragmenta alterius prodromum exhibet.*- 1-16, Pagano, Genuae.

Remerciements

à Rolando ROMOLINI (Firenze) et au Professeur Rodolfo E.G. PICHI SERMOLLI (Firenze); aux Conservateurs : Dr.

Riccardo M. BALDINI (Museo Botanico dell'Università degli Studi di Firenze), Fernand JACQUEMOUD (Herbarium G. Genève), Dr. ssa Rossella MARCUCCI (Herbarium PAD, Padova), Dr. ssa Anna MILLOZZA (Herbarium RO, Università degli Studi «La Sapienza», Roma), Peter A. SCHÄFFER (Herbarium MPU, Montpellier) et Walter TILL (Botanisches Institut Wien (WU)) pour l'accueil dans leurs herbiers respectifs. Et enfin à Jacques FLORENCE pour la relecture du manuscrit.

Romieg SOCA

7 route des Cévennes

34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES